

PHILOLOGY

LEKSİK SİSTEMDƏ DƏYİŞMƏNİ DOĞURAN AMİLLƏR VƏ ARXAİKLƏŞMƏ HADİSƏSİ

Abdullayeva K.T.

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin müəllimi

FACTORS CAUSING CHANGES IN THE LEXICAL SYSTEM AND THE PHENOMENON OF ARCHAICIZATION

Abdullayeva K.

Teacher of Azerbaijan State Oil and Industry University

Xülasə

Bu məqalədə dialekt və şivələrimizdə yaşayan arxaizmlər haqqında məlumat verilir. Tədqiqatı aparmaqda məqsədimiz dilin tarix boyu uğradığı dəyişiklikləri araşdırmaq, dialektlərlə arxaizmləri müqayisə etmək və sistemləşdirməkdir. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrinin V-VII əsrlərə aid ümumtürk yazılarının dili ilə müqayisəsi göstərir ki, bu abidələrin dilindəki sözlərin əksəriyyəti canlı xalq danışığı dilində və şivələrimizdə azacıq olsa da fonetik dəyişmə ilə işlədilməkdədir.

Lüğəvi arxaizmlər sözün ifadə etdiyi anlayışla bağlı olan əşya və hadisənin qalması, lakin ya sözün özünün, ya da onun mənasının köhnəlməsidir. Məsələn: atık [at + k, atığ, ati] - bel (rus dilində лопатка), astıx [as + lık] sırğa (rus dilində серги), aştı - sülh, barışıq (мир, перемирие), əppək - çörək (хлеб) və s.

Fonetik arxaizmlərdə isə sözün fonetik qabığında müəyyən səslər arxaikləşir, lakin sözün adlandırdığı məfhum, hadisə, anlayış qalır. V.V.Radlov "Опыт словаря тюркских наречий" lüğətini XIX əsrin sonlarında tərtib etdiyi üçün təbii olaraq burada xeyli fonetik arxaizmlər yer almışdır. Müasir Azərbaycan dilində i saiti ilə başlayan bir çox sözlər lüğətdə i saiti ilə verilmişdir. Məsələn: ikram = ikram - qonaq etmə, təklif, ıktımal - ehtimal, İktızar - diqqət, nəzər. O ıktızar ailədi – O diqqət yetirdi, nəzər saldı. İxrac = ixrac – qovma, azad etmə. Bu söz müasir ədəbi dildə, iqtisadi terminə çevrilmişdir. Yəni köhnəlmiş söz yeni məna qazanmışdır. İnac = inac – inam, etibar və s.

Abstract

This article provides information about archaisms that live in our dialects and accents. Our goal in conducting the research is to investigate the changes that the language has undergone throughout history, to compare and systematize dialects and archaisms. A comparison of the dialects and dialects of the Azerbaijani language with the language of all-Turkic writings of the 5th-7th centuries shows that most of the words in the language of these monuments are used in the spoken language of the living people and in our dialects, albeit with a slight phonetic change.

Lexical archaisms are the survival of an object or event related to the concept expressed by the word, but either the word itself or its meaning has become obsolete. For example: atık [at + k, atığ, ati] - waist (in Russian лопатка), astıx [as + lık] earring (in Russian серги), ashti - peace, reconciliation (мир, перемирие), white - bread (хлеб) and so on.

In phonetic archaisms, certain sounds become archaic in the phonetic shell of the word, but the concept, event, concept named by the word remains. Since V.V. Radlov compiled the dictionary "Опыт словаря тюркских наречий" at the end of the 19th century, it naturally contained a lot of phonetic archaisms. Many words beginning with the vowel i in the modern Azerbaijani language are listed with the vowel "ı" in the dictionary. For example: ikram = ikram - hospitality, offer, ıktımal - possibility, İktızar - attention, look. Export = export – expulsion, liberation. This word has become an economic term in modern literary language. In other words, an old word has acquired a new meaning. İnac = inac – faith, trust, etc.

Açar sözlər: arxaizmlər, dialekt sözlər, fonetik hadisə, leksika, dil, lüğət.

Keywords: archaisms, dialect words, phonetic phenomenon, lexicon, language, dictionary.

Dilin tarixini xalqın tarixindən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyildir. Dialekt və şivələrdə yaşayan arxaizmlər təkcə xalqın mənəvi yaddaşının incisi kimi dəyərli olmayıb, həm də Azərbaycan xalqının etnogenezinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi işində əvəzsiz rola malikdir. Konkret dil faktları, o cümlədən dialekt materialı əsasında sübut etmək olar ki, Azərbaycan nəinki türkdilli xalqların, hətta dünya sivilizasiyasının qovuşduğu qədim bir məkan olub, Ön Asiya, o cümlədən Qafqaz dil mühitinin formalaşmasına güclü təsir göstərmişdir.

Arxaizm sözünün mənası "qədim" deməkdir və yunan mənşəli "archaios" sözündən götürülmüşdür. Belə sözlərə biz yalnız qədim tarixə malik ədəbiyyatlarda və lüğətlərdə rast gəlirik. Çünki bu sözlər müasir dilimizdə ya heç işlənmir, ya da yeni sözlə əvəzlənmişdir. B.Xəlilov "Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası" kitabında arxaizmlərin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onları iki növə ayırır:

1. Lüğəvi arxaizmlər
2. Fonetik arxaizmlər.

Lüğəvi arxaizmlər sözün ifadə etdiyi anlayışla bağlı olan əşya və hadisənin qalması, lakin ya sözün özünün, ya da onun mənasının köhnəməsidir. məsələn: V.V. Radlovun " Опыт словаря тюркских наречий " (1893 - 1911) əsərində rast gəldiyimiz arxaizmlərə nəzər salaq: atık [at + k, atıǵ, ati] - bel (rus dilində лопатка). Sözün kökünə nəzər salarkən aydın olur ki, atık sözü atmaq felindən yaranmışdır. Astıx [as + lık] sırğa (rus dilində серги). Bu söz də asmaq felindən yaranmışdır, sözün kökü "as"dır. Aştı - sühl, barışıq (lüğətdə tərcüməsi мир, перемирие), əppək - çörək (хлеб). Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əppək sözü ədəbi dilimizdə işlənməsə də dialektlərdə hələ də işlənməkdədir. Ası - üsyançı (бунтовшик, революционер), azarlı [azar + lı] - xəstə (болной), aşlandı [aşlan + dır] - yedizdirmək (выкармливать), əyələ [əyə + lə] - öyrətmək, tərbiyə etmək (воспитывать, образовывать), umanç - ümid (надежда, коşantı - sehiz (приданое), umak - cins, nəsil, soyad (кость, родъ, племя, фамилия), ustura - ülgüç, kişilərin tərşə olunmaq üçün istifadə etdikləri alət (бритва) və s. Birinci sözlər arxaizmlər, qarşısındakı sözlər müasir dilimizdə işlənen versiyası, rus dilində verilən sözlər isə Radlovun lüğətində verdiyi tərcümələridir.

Lüğəvi arxaizmlər iki yerə ayrılır:

- a) Leksik arxaizmlər
- b) semantik arxaizmlər

Leksik arxaizmlər əşya və hadisələri ifadə etməkdən ayrılıb, tamamilə arxaik plana keçən sözlərdir. Əşya və ya hadisənin adını başqa söz əvəz edirsə, passiv fonda keçmiş əvvəlki söz leksik arxaizm adlanır. V.V. Radlovun "Опыт словаря тюркских наречий " lüğətində belə sözlər kifayət qədərdir. məsələn:

ayaktaş. Ayaq və daş sözlərinin birləşməsindən əmələ gələn bu mürəkkəb söz yol yoldaşı mənasını verir.

arais = gözəl görünüş

namsə arabası = əşya daşımaq üçün araba

abba = qəpik

afat = bədbəxt hadisə. Bu söz Çəmbərək şivəsində "qüvvə " mənasında Şəki dialektində, "nadinc", "diribaş", Qazax dialektində "tufan", "coşqun" mənalarında işlənir.

əxc = oğurluq

əyələnməmiş adam = savadsız adam, cahil

orda = çadır.

oçağzadə = zadəgan

işgəzar = günəməzd işçi

kahal = mühasirə. Bu söz ədəbi dil üçün arxaikləşsə də, bir çox dialekt və şivələrimizdə müxtəlif mənalarda işlənməkdədir. Kahal sözü Mingəçevir, Şəki, Zəngilanda könülsüz, ağır, ləng mənalarında, Bakı, Dərbənd, Göyçay, Hamamlı, Xaçmaz, Kürdəmir, Qazax dialektlərində isə tənəbəl, sözə baxmayan, söz eşitməyən mənalarında işlənməkdədir.

kumğan = fincan. Bakı dialektində bu əşyaya maskura da deyilir.

kənbər = aşıq, dərviş. Səyahət edərək, gəzərək şeir deyən adam.

kəsəpçə - fonetik dəyişikliyə uğrayaraq dilimizdə qəsəbə şəklində qalmışdır. Lüğətdə tərcüməsi "местечко" şəklində verilmişdir.

Koxa = ağsaqqal, kəndin başçısı. Bu söz XVIII-XIX əsr ədəbiyyat nümunələrində tez-tez rast gəlinir.

Rəxnə. Bu sözün Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində iki mənası qeyd olunmuşdur: 1) yıxıq, dağınıq yer, çökmüş yer, 2) zərər, ziyan.

Rəxt. Bu söz fars mənşəli sözdür, iki mənada işlənilmişdir.1) Minik atına lazım olan şeylər, 2) Döşənək, yataq. Ötkün sözüm, kəskin baxtım olaydı; Ağ otağım, zərrin rəxtim olaydı.(Aşıq Ələsgər).(19, 648).

ımbal = şöhrət, şan mənasında. Bəzi dialekt və şivələrimizdə ımbal sözü əvəzinə sanbal sözü işlədilir. İnbalı = sanballı - adlı- sanlı, şöhrətli mənasında.

ləmuh = limon.

Tap – tab. Bu söz də fars mənşəli sözdür. Güc, qüvvət, taqət mənalarını verir.

Küləcə – Boynuna, ətəyinə, yaxasına və qol yerlərinin kənarına xəz və s. tikilmiş qolsuz üst geyimi; kürdü.

Kirçim = kirşə. Altı hamar, iki paralel xizək üzərində düzəldilmiş minik və ya yük arabası.

Qədə, qədə = qul, nökar.

Yaldız – 1) Bir şeyə qızıl və ya gümüş rəng və parlaqlığını vermək üçün onun üzərinə çəkilən qızıl, və ya gümüş suyu. Parlaq. 2) Zahirən bəzəkli, parlaq, gözəl, gözəllik.

Yalduz = baldız. (həyat yoldaşının bacısı)

Kəm = az mənasında. Kəm = çox. Bu sözü demək olar ki, bütün dialekt və şivələrə aid etmək olar, əsasən də Şərqi qrupu dialekt və şivələrində sıx rast gəlinən sözdür. Köfin kökmidir? - Şükür köm kök! Əli ağanın pulu köm idi.

Yei = yey = yeg – yaxşı, əsasən Muğan və Naxçıvan dialektlərində işlədilir. Mənim atım sənin atından yeydir (Sabirabad).- Oğul indi yaşamax yeydir. (Nax.).

Yey sözü də arxaik sözlərdən olub, klassiklərimizin əsərlərinin dilində (Ey Füzuli, odlara yansın būsati-səltənət! Yeydir ondan, həq bilir, bir guşeyi-gülxan mana) və qədim türk abidələrində (Kudatqu bilik) təsadüf edilir. Yey sözünə müasir türk dilində iyi və tuvin dilində eku formasında təsadüf edilir.

Təpsi – boşqab. Bu söz müasir Azərbaycan ədəbi dili üçün arxaikləşsə də, müasir türk dilində hələ də işlənməkdədir.

Semantik arxaizmlər öz əvvəlki formasını saxlayıb, ancaq mənasını köhnədən arxaizmlərdir. Söz öz köhnə mənasını itirərək, yeni məna ifadə etdikdə, onun köhnə mənası semantik arxaizm adlanır. Məsələn: kişi sözü vaxtilə adam, insan mənasında işlənmiş, indi isə kişi cinsini bildirir. Yaxud ər sözü qəhrəman mənasında işlənmişdir. İndi isə həyat yoldaşı mənasında işlənir.

Fonetik arxaizmlərdə isə sözün fonetik qabığında müəyyən səslər arxaikləşir. Lakin sözün adlandırdığı məfhum, hadisə, anlayış qalır. V.V.Radlov "Опыт словаря тюркских наречий" lüğətini XIX əsrin sonlarında tərtib etdiyi üçün təbii olaraq burada xeyli fonetik arxaizmlər yer almışdır. Məsələn: Müasir

Azərbaycan dilində i saiti ilə başlayan bir çox sözlər lüğətdə i saiti ilə verilmişdir.

ıkrım = ikram - qonaq etmə, təklif.

ıktımal = ehtimal.

İktızar = diqqət, nəzər. O ıktızar ailədi – O diqqət yetirdi, nəzər saldı.

ıxrac = ixrac – qovma, azad etmə. Bu söz müasir ədəbi dildə, iqtisadi terminə çevrilmişdir. Yəni köhnəlmiş söz yeni mənə qazanmışdır.

ınac = inac – inam, etibar.

ırak = iraq = uzaq

ıraxlaş = uzaqlaş

ıstıxara – Quranın hədisləri ilə fala baxma.

ıftıra = iftira, yalan, böhtan.

Müasir Azərbaycan dilində i hərfi heç vaxt söz əvvəlində işlənmir. Lakin dialekt və şivələrimizdə kifayət qədər belə nümunələrə rast gəlmək mümkündür.

Arxaizmlərin dildə yaranmasının səbəbləri, yolları və tarixi şəraitini bilmədən, onun dil sistemində arxaikləşmə qədər keçdiyi real prosesini dərinədən öyrənmədən, hər hansı bir arxaik vahid haqqında bitkin təsəvvürlər əldə etmək çox çətin olardı.

Dilçilik ədəbiyyatlarında arxaikləşməyə çox vaxt sırf leksik bir kateqoriya kimi yanaşırlar. Əslində, arxaikləşmə çox geniş bir dil hadisəsi olub, dilin bütün laylarını - fonetika, leksika, semasiologiya, frazeologiya, qrammatik quruluşunu və s. əhatə edə bilər.

Dildəki bəzi sözlər tələbata və zərurətə çevrilmir, nəticədə köhnəlir, arxaikləşir. Arxaizmlərin

adlandırdığı əşyalar, məfhumlar, hadisələr hal - hazırda da var olduğundan onları dilimizdəki digər sözlərlə ifadə etmək mümkündür. Yəni, arxaizmlərin sinonimi vardır.

Arxaizmlər dilin qədim dövrünə aid xüsusiyyətləri özündə əks etdiriyindən onların tədqiqi dildə baş verən dəyişmələrin səbəbini, təkmilləşmə istiqamətini, obyektiv qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirməyə kömək edir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyatlar

1. Babayev A. Milli varlığımızın tək amili olan dilimizi qoruyaq. 21 fevral – Beynəlxalq Ana Dili Günü münasibətilə “Dilimiz milli-mənəvi sərvətimizdir” mövzusunda konfransın materialları. Bakı, “Nurlar” nəşriyyat poliqrafiya mərkəzi. 2019. s.7-9.

2. Dəmirçizadə Ə. “Azərbaycan dilinin üslubiyyəti”. Bakı, “Azərtədrisnəşr”. 1962. 268 s.

3. Əfəndiyeva T. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyəti. Bakı, “Elm” nəşriyyatı. 1980. 249 s.

4. Hacıyeva B. Türk dilinin leksik-semantik inkişaf sistemində arxaik sözlərin formalaşması. Tanınmış türkoloq-alim Məhəbbət Mirzəliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 28 oktyabr 2019, s.63-68.

5. Radlov V.V. Опыт словаря тюркских наречий, I - IVc., Sank-Peterburq, 1893.